

NOTA TÉCNICA

Quanto custa formar um médico?

Análise Estruturada dos Projetos

Político–Pedagógicos dos Cursos de Medicina no Brasil

Autores:

Erica Kirsthine Valentin, Dércio Santiago da
Silva Jr., Leila Senna Maia, Laylla Silva
Ramalho, Jorge Luiz do Amaral e Mario
Roberto Dal Poz

Junho 2022

Quanto custa formar um médico?

Análise Estruturada dos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Medicina no Brasil

Autores:

Ericka Kirsthine Valentin¹, Dércio Santiago da Silva Jr.²,

Leila Senna Maia³, Laylla Silva Ramalho⁴; Jorge Luiz Amaral⁵ e Mario Roberto Dal Poz⁶

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Valentin, EK; Silva Jr., DS; Maia, LS; Ramalho, LS; Amaral, JL; Dal Poz, MR. *Quanto custa formar um médico? Análise Estruturada dos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Medicina no Brasil*. Nota Técnica, junho, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.8293274.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar –
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Pesquisadora Assistente, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Pesquisadora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Doutoranda, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Professor da Faculdade de Medicina Souza Marques.

⁶ Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

NOTA TÉCNICA

Quanto custa formar um médico?

Análise Estruturada dos Projetos

Político–Pedagógicos dos Cursos de Medicina no Brasil

Autores:

**Ericka Kirsthine Valentin, Dércio Santiago da
Silva Jr., Leila Senna Maia, Laylla Silva
Ramalho, Jorge Luiz do Amaral e Mario
Roberto Dal Poz**

Junho 2022

Resumo

O número de cursos e a quantidade total de vagas nos cursos de medicina têm aumentado no Brasil desde a década de 1990. Apesar de sua importância e do número crescente, não há um modo sistemático de compará-los. Nem no que tange a custos, nem no que tange à qualidade. O documento que deveria servir para este fim, o Projeto Político-Pedagógico (PPP), apesar de obrigatório, não tem forma definida, e há muita discricionariedade no modo como ele é elaborado. E ainda, apesar de ser, além de obrigatório, um documento público, ele nem sempre está disponível nos *websites* dos cursos. Este relatório registra o esforço de levantamento da existência desse documento nos *websites* do curso e analisa o rol de informações neles existente, buscando entender o quanto estas são comparáveis entre si.

Abstract

The number of courses and the total number of vacancies in medicine courses have increased in Brazil since the 1990s. Despite their importance and the growing number, there is no systematic way to compare them. Neither in terms of costs nor in terms of quality. The document that should serve for this purpose, the Pedagogical Political Project (PPP), although mandatory, does not have a defined form, and there is a lot of discretion in the way it is prepared. And yet, despite being, in addition to being mandatory, a public document, it is not always available on the courses' websites. This report records the effort to survey the existence of a document on the courses' websites and analyzes the list of information on them, seeking to understand how much they are comparable with each other.

SUMÁRIO

<i>Resumo</i>	5
<i>Abstract</i>	5
SUMÁRIO	5
ÍNDICE DE FIGURAS	6
INTRODUÇÃO	7
O LEVANTAMENTO DE DADOS	9
A ANÁLISE DOS PPPS	10
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS	16
CONSIDERAÇÕES FINAIS	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Informações coletadas na fase 4.....	10
Figura 2 – Identificação do PPP	11
Figura 3 – Informações da mantenedora	11
Figura 4 – Informações da mantida.....	12
Figura 5 – Informações do curso – gerais	13
Figura 6 – Informações do curso – outras	14
Figura 7 – Informações do curso – espaços físicos	15
Figura 8 – Identificação do PPP – resultados.....	16
Figura 9 – Informações da mantenedora – resultados.....	16
Figura 10 – Informações da mantida – resultados	17
Figura 11 – Informações do curso – gerais – resultados.....	18
Figura 12 – Informações do curso – outros dados – resultados	19
Figura 13 – Informações do curso – espaço físico – resultados.....	20

INTRODUÇÃO

A produção e a disponibilização de serviços de assistência à saúde são tarefas complexas que exigem a coordenação de diversos fatores. Infraestrutura, equipamentos e recursos humanos devem estar disponíveis para fazer frente a um tipo de demanda de difícil previsibilidade, grande variabilidade e enorme impacto em termos humanos, sociais e econômicos.

A escola médica é uma instituição de ensino superior – ou parte dessa instituição – responsável pelo ensino da medicina e, no Brasil, pela outorga de diploma profissional para médico, mas também pode empregar médicos pesquisadores e administrar hospitais. Em todo o mundo, critérios, estrutura, metodologia de ensino e natureza dos programas médicos oferecidos nas escolas de medicina variam consideravelmente. As escolas de medicina são, em geral, competitivas, pois usam exames de entrada padronizados, bem como a média de pontos e papéis de liderança, para restringir os critérios de seleção para os candidatos.

Na maioria dos países, o estudo da medicina é um curso de graduação que tem elevados pré-requisitos para ingresso. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, quase todos os cursos de medicina exigem *second entry degree*, ou seja, a conclusão de, no mínimo, um a dois anos de cursos universitários e, por vezes, três anos para programas orientados para pesquisa.

A escola médica também pode ser definida como escola com um currículo que leva a um diploma de medicina. A missão de todas as escolas inclui ensino médico, pesquisa e atendimento ao paciente. Todas as escolas de medicina compartilham o objetivo de preparar os alunos na arte e ciência da medicina, fornecendo-lhes os antecedentes necessários para entrar na pós-graduação. O período de graduação é tipicamente dividido em uma fase pré-clínica e uma fase clínica (Dal Poz, Costa-Couto e Amaral, 2018).

A formação de custo do ensino médico não recebeu tanta atenção em um momento passado, quando eram poucas as escolas médicas, tipicamente públicas ou com foco elitizado. Contudo, esta dimensão ganhou relevo com o controle e a regulamentação realizados pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS), e também pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Associação Médica Brasileira (AMB) e os Conselhos Federal e Regional de Medicina (CFM & CRMs), cujo foco é garantir qualidade, sendo o custo relegado a um segundo plano. Apesar disto, em 1994, o MEC lançou o Sistema de Apuração de Custos (SAC), subsistema do Sistema de Informações Gerenciais (SIG), para auxiliar as IES públicas no seu planejamento e controle (SESu/MEC, 1994).

Com o desenvolvimento de um “mercado” de ensino e posterior financeirização das IESs privadas, o conhecimento das estruturas de custo começa a ganhar importância. A legislação, inicialmente, limitava as IESs como entidades semiautônomas, submetidas a uma mantenedora que, de fato, exercia o poder de propriedade. Essas mantenedoras tinham, tipicamente, a natureza jurídica de associações ou fundações, cujo registro contábil tem foco principal na prestação de contas e no fisco. Entretanto, a partir de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) autorizou a oferta de ensino superior por sociedades empresárias com fins lucrativos (art. 20), o que levou a um significativo aumento das entidades desta natureza no sistema de ensino.

A formação em medicina, entretanto, sofreu outro impacto, advindo do Programa Mais Médicos, instituído por Lei em 23/10/2013, que provocou uma autorização exacerbada de novos cursos e aumento significativo do número de vagas no setor privado de ensino. Com o início desse Programa, o incremento da oferta de cursos privados de medicina no país foi de 30% no período de 2013 a 2017 (Scheffer *et al.*, 2018).

Nesse contexto, dentre os desafios para a garantia de qualidade do egresso estão a insuficiência de docentes, a qualidade e disponibilidade destes, a necessidade contínua de fiscalização das instituições e, finalmente, a existência de hospitais e campos de estágio de qualidade (CFM, 2017). Também se torna desafiante a elaboração dos editais pelo MEC para a seleção das instituições de ensino superior (IESs) que receberão autorização para abertura de novas vagas. Como estabelecer valores referenciais para os lances do pregão? Como estabelecer estrutura de comparação efetiva entre dois cursos?

O documento conhecido como projeto pedagógico (PP) ou projeto político-pedagógico (PPP) descreve como a IES planeja atingir as metas e atender às restrições definidas pelas diretrizes da comissão de especialistas do MEC. Cada IES elabora o seu. Entretanto, não há um modelo formal para o documento, o que permite que as IESs redijam documentos muito diferentes, evidenciando e sombreando aspectos de acordo com seus interesses. Apesar de todos estes documentos atenderem aos requisitos legais, eles são de muito difícil comparação.

A importância e as características das transformações em curso no ensino superior em saúde expressam algumas tendências, como a expansão das instituições privadas que participam da formação de profissionais da saúde, assim como aspectos da interação com as políticas públicas para formação em saúde. Os elementos até agora levantados delineiam uma agenda de pesquisa da dinâmica de formação das profissões da saúde que, ao fim, repercute na organização e no funcionamento do sistema de saúde. A produção de conhecimento nesse campo pode contribuir para (re)pensar os desafios e contradições do processo de regulação dos sistemas educacionais e de saúde, em articulação com o desenvolvimento econômico nacional. Essa agenda inclui dimensionar e compreender as inter-relações entre empresas, organizações e instituições privadas em suas interações com órgãos e políticas públicas, que configuram o sistema de saúde no Brasil. Esse quadro, que não é privilégio de nenhum país em particular (quase todos enfrentam constrangimentos nesta área), produz um conjunto de fatores que favorecem a escassez e os desajustes dos recursos humanos em saúde (RHS), fenômeno conhecido como “crise global da força de trabalho em saúde”.

Assim, conhecer a estrutura de custos é contribuição necessária para a análise e enfrentamento dos fatores associados dessa crise da força de trabalho em saúde, cujos reflexos na formação de profissionais de saúde e na relação com o mercado adquiriram crescente relevância no cenário da saúde coletiva. Além disso, são considerados elementos críticos para os sistemas de saúde alcançarem a cobertura universal, como demonstram as diversas resoluções da Organização Mundial da Saúde sobre o fortalecimento dos recursos humanos para a saúde, especialmente a aprovação da Estratégia Global para os Recursos Humanos da Saúde 2030 (WHO, 2016) e a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU sobre o emprego na saúde e o crescimento econômico (UN, 2016).

A resolução que coloca a questão dos recursos humanos para a saúde no centro da agenda política global conferiu um mandato claro aos Estados-membros para acelerarem a implementação da Estratégia Global sobre Recursos Humanos para a Saúde, alinhadas com as recomendações da Comissão de Alto Nível sobre Emprego na Saúde e Crescimento Econômico (UN, 2016).

Aprovada pelos Estados-membros, a Estratégia Global de Recursos Humanos para a Saúde 2030 inclui todas as partes interessadas dos setores público e privado, apresentando recomendações relevantes para instituições de formação da força de trabalho, destacando médicos e demais profissionais de saúde. Contribui para o delineamento de políticas e estratégias de investimento financeiro adequado, políticas de regulação, de gestão e estratégias educacionais eficientes e aos sistemas locais de saúde. Recomenda ainda o diálogo e o alinhamento intersetorial entre os ministérios (Saúde, Trabalho, Educação, Finanças, dentre

outros), associações profissionais, sindicatos, sociedade civil e empregadores dos setores público e privado (WHO, 2016).

Assim, o objetivo deste documento é descrever a proposta metodológica estruturante de comparação objetiva entre os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em medicina brasileiros disponíveis na internet.

O trabalho está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. A segunda parte detalha o processo metodológico do levantamento de dados e a terceira descreve os critérios de análise dos PPPs. A quarta parte apresenta o resumo dos resultados obtidos. A última parte, considerações finais, destaca os pontos-chave da metodologia.

O LEVANTAMENTO DE DADOS

A coleta de dados sobre as universidades nacionais de medicina foi um processo artesanal, um pouco demorado devido às dificuldades muitas das vezes encontradas nos *sites* institucionais. Frequentemente, não havia *links* para direcionamento ao curso de medicina e muitas páginas ainda estão em construção. Também foi comum a situação de o grupo acadêmico possuir *sites* genéricos, ou seja, não havia informações dos campi/cursos especificamente. Por fim, vale registrar que as informações disponíveis nas páginas tinham conteúdo de propaganda, focando em informar generalidades, omitindo o conteúdo específico de que necessitamos.

A rotina de coleta foi estabelecida em cinco fases principais:

1. O *site* do e-mec, onde se buscaram as informações oficiais registradas pelo Estado;
2. Busca pelo nome da instituição de ensino no Google;
3. Busca, por meio de leitura cuidadosa e verificação dos *links*, nos *websites* das instituições;
4. Registro dos dados obtidos no instrumento de coleta (planilha);
5. Download do PPP, quando encontrado;

Durante a primeira fase, a maior dificuldade foi a instabilidade do sistema e-mecs, que muitas vezes não respondia durante o turno da manhã. Nesta situação, a segunda fase era implementada antes da primeira, e era possível encontrar dados através do Google.

Para informações sobre os cursos, o *site* Escolas Médicas Brasil (<https://escolasmedicas.com.br/>) foi de grande valia para obter alguns dados quando não era possível localizar informações nos *sites* institucionais, seja por não disponibilidade, seja pela apresentação de conteúdo focada em propaganda. Vale ressaltar, contudo, que muitas universidades se encontram com preenchimento incompleto na plataforma mencionada.

A lista de informações coletadas e registradas na quarta fase é apresentada na Figura 1, a seguir.

Por fim, é importante observar que, baseando-se no processo de recolhimento de dados das universidades de medicina do país, foi possível constatar que as faculdades públicas possuem informações mais concretas e oferecem o projeto político-pedagógico de medicina mais facilmente para *download*. As instituições privadas requerem uma aferição mais cautelosa nos *sites* ou no Google para buscar o documento. Em ambos houve algumas instituições em que não foi possível localizar o PPP do curso de medicina.

A coleta permitiu observar que, dos 373 cursos de medicina localizados no Brasil, somente 167 têm o PPP disponível para ser baixado do *website*. Os PPPs que puderam ser baixados foram salvos localmente para

posterior análise. Este conjunto pode ser disponibilizado para qualquer pesquisador interessado, bastando encaminhar solicitação esclarecendo a intenção de uso para contato.politicasdesaude@uerj.br

Figura 1 – Informações coletadas na fase 4

Nome IES(e_Mec)
Sigla IES(e_Mec)
Nome Mantenedora (e_Mec)
Município(e_Mec)
Estado(e_Mec)
Região
Site das IES(e_Mec/ web)
Site do Curso de Medicina
link para PPC(site IES/ web)
PPC disponível e baixado?
Mantenedora Endereço
Mantenedora Telefones
Mantenedora email
Mantenedora Nome do contato
IES Endereço
IES Telefones
IES email
IES Nome do contato
Curso Endereço
Curso Telefones
Curso email
Curso Nome do contato

Fonte: Elaborado pelos autores.

A planilha de coleta de dados, com os dados brutos, está disponível em <https://bit.ly/CursosdeMedicinaBrasil>.

A ANÁLISE DOS PPPS

Os projetos (PPPs) baixados foram analisados em duas fases:

1. Análise de uma amostra de cinco projetos para determinar quais dados e informações deveriam ser buscados no conjunto completo de PPPs disponível;
2. Análise do conjunto completo usando o paradigma determinado na primeira fase;

A análise da primeira fase foi feita pela leitura extensiva e detalhada da amostra. É importante registrar que, entre as muitas informações disponíveis nos PPPs, dois focos foram priorizados: informações que afetem a determinação do custo-padrão e informações que afetem o nível de qualidade do curso. Como não há uma estrutura-padrão para PPPs, as informações são selecionadas e apresentadas conforme os interesses e motivações de quem elabora o projeto. As informações exigidas pelas diretrizes são poucas e, em sua maioria, não obrigatórias, o que acentua a ação discricionária do autor do projeto.

O resultado desta primeira fase foi a planilha de coleta. Essa planilha está estruturada com os números dos PPPs nas colunas e com o rol de informações nas linhas. Os números dos PPPs são os mesmos que foram

atribuídos aos cursos na planilha de coleta de dados inicial disponível no [link https://bit.ly/CursosdeMedicinaBrasil](https://bit.ly/CursosdeMedicinaBrasil). Os números são atribuídos aos cursos, podendo haver mais de um em uma mesma Instituição.

Para o rol de informações a serem verificadas, estabeleceu-se divisão por categorias, conforme descrito a seguir. Note-se que o objetivo é verificar os PPPs quanto à existência ou não da informação. Contudo, como algumas informações aparecem de forma incompleta ou confusa, adotou-se a estratégia de registrar “s” se a informação existe no PPP, “n” se ela não existe e “x” se ela existe de forma incompleta ou confusa.

A primeira parte da lista foi a identificação do PPP, mostrada na Figura 2. Note-se que a primeira linha indica a existência do PPP em arquivo possível de ser baixado.

Figura 2 – Identificação do PPP

	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Identificação do PPP								
PPP disponível em PDF?	n							
Nome do curso		s						
Nome da universidade		s						
Nome do Campus		s						
Data da elaboracao do PPP		s						

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3 – Informações da mantenedora

	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Identificação do PPP								
Informações da Mantenedora								
Nome da mantenedora		s						
Sigla		s						
CNPJ da mantenedora		n						
Ato de criacao da mantenedora		n						
Natureza Jurídica da Mantenedora		s						
Administração da Mantenedora (nomes)								
Presidente da mantenedora		n						
Diretor administrativo financeiro da mantenedora		n						
Descrição do espaço físico		n						
Descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal de apoio		n						
Informações de Contato da Mantenedora								
Endereço da mantenedora		s						
Telefone da mantenedora		s						
E-mail da presidencia da mantenedora		s						
Webmail da instituição		s						

Fonte: Elaborado pelos autores.

O segundo grupo de informações diz respeito à mantenedora. A entidade mantenedora é uma exigência da legislação brasileira para as IES particulares. Os movimentos de consolidação dos grupos educacionais em blocos econômicos têm mudado o relevo dessa entidade, mas ela ainda está presente. A Figura 3, acima, mostra quais informações da mantenedora foram verificadas.

Figura 4 – Informações da mantida

Caixa de Nome	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Identificação do PPP								
Informações da Mantida (IES)								
Nome da IES		s						
Sigla da IES		s						
CNPJ da IES		n						
Ato de Credenciamento		n						
Área de atuação acadêmica		n						
Dados socioeconomicos da região		n						
Administração da IES (nomes)								
Reitor		s						
Vice-reitor		s						
Pró-Reitora de Graduação		s						
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação		n						
Pró-Reitora de Extensão		n						
Descrição do espaço físico		n						
Descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal de apoio		n						
Informações de Contato da IES								
Endereço da IES		s						
Telefone da IES		s						
E-mail da IES		s						
Ato de criação da IES		n						

Fonte: Elaborado pelos autores.

A mantida é a instituição de ensino superior propriamente dita. As informações relevantes verificadas estão listadas na Figura 4, acima.

Figura 5 – Informações do curso – gerais

	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Identificação do PPP								
Informações do Curso								
Nome do curso		s						
Código		s						
Apresentacao/Justificativa do curso		s						
Formação/habilitação do curso		s						
Modalidade do curso (Presencial x EAD)		s						
Numero de vaga a cada entrada		s						
Número de vagas do curso		s						
CH total do curso		s						
Periodicidade do curso		s						
Ato de autorização de funcionamento		s						
Data de início de funcionamento		s						
Ato de reconhecimento do curso (MEC)		s						
Conceito (s) do curso (MEC)		n						
Outros reconhecimentos além do MEC		n						
Já há turmas formadas?		s						
Período de integralizacao do curso		s						
Turno de funcionamento do curso		s						
Instituições conveniadas		n						
Políticas de ensino do curso		s						
Políticas de pesquisa do curso		s						
Políticas de extensao do curso		s						
Matriz curricular do curso		s						
Editais de pesquisa		x						
Metodologia do curso		s						
Tamanho das turmas		s						
Tamanho das turmas (laboratórios)		s						
Tamanho das turmas (aulas práticas)		s						
Há núcleo docente estruturante (NDE)?		s						
Descrição do NDE (tamanho, nomes, etc)		s						
Atividades de apoio aos alunos		x						

Fonte: Elaborado pelos autores.

As informações gerais a respeito do curso estão arroladas na Figura 5, acima. Vale destacar que aparecem informações vinculadas a aspectos legais, como a menção aos diplomas de autorização e reconhecimento, bem como informações ligadas a aspectos de custo e qualidade, como tamanho das turmas nas aulas teóricas e nas aulas práticas.

Figura 6 – Informações do curso – outras

	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Identificação do PPP								
Campus onde o curso acontece (unidade)								
Descrição do campus		n						
Lista de equipamentos disponíveis (quadra de esportes, etc)		n						
Administração do Curso								
Diretor do curso ou faculdade (nome)		s						
Coordenador do curso (nome)		s						
Secretário (nome)		s						
Descrição do espaço físico		n						
Descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal de apoio		n						
Informações de Contato do Curso								
Endereço do curso		s						
Telefone do curso		n						
E-mail do curso		n						
Website		n						
O curso tem departamentos?								
Lista dos departamentos		s						
Nomes dos chefes de departamento		n						
Contatos dos departamentos		n						
Participação dos departamentos no curso		x						
Dados do corpo docente do curso								
Nomes		s						
Curriculos		x						
Forma de Contrato		s						
Titulação		s						
Disciplinas com ementas e bibliografias								
Nome		s						
Ementa		s						
Carga Horária		s						
Carga Horária Teórica		s						
Carga Horária Laboratório		n						
Carga Horária Prática		s						
Bibliografia		s						

Fonte: Elaborado pelos autores.

As informações do curso são as mais importantes tanto no que tange aos aspectos de qualidade quanto no que tange à determinação do custo-padrão. Deste modo, detalhes complementares são necessários. Essas informações estão descritas na Figura 6, acima.

Figura 7 – Informações do curso – espaços físicos

Identificação do PPP	PPP 001	PPP 002	PPP 003	PPP 004	PPP 005	PPP 006	PPP ...	PPP n
Espaços físicos do curso								
Número de salas		n						
Descrição das salas		n						
Área		n						
Capacidade		n						
Outros detalhes		n						
Listagem e descrição dos equipamentos		n						
Número de laboratórios		x						
Descrição dos laboratórios		n						
Área		n						
Capacidade		n						
Outros detalhes		n						
Listagem e descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal específico		n						
Número de espaços de prática		n						
Descrição dos espaços de prática		n						
Área		n						
Capacidade		n						
Outros detalhes		n						
Listagem e descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal específico		n						
Número de bibliotecas		n						
Descrição das bibliotecas		n						
Área		n						
Capacidade		n						
Descrição do acervo de livros		n						
Outros detalhes		n						
Listagem e descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal específico		n						
Outros espaços de uso do curso		n						
Área		n						
Capacidade		n						
Outros detalhes		n						
Listagem e descrição dos equipamentos		n						
Descrição do pessoal específico		n						

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim estão listadas, na Figura 7, acima, as informações necessárias a respeito do espaço físico.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Após análise dos dados, concentrados no arquivo disponível em <https://bit.ly/PPPsResumoCMBR>, pudemos observar que as informações disponíveis nos PPPs são mais frequentes em dimensões meramente formais, como nome do curso, falhando fortemente em itens que indicam qualidade ou custo, como bibliografia das disciplinas, áreas e descrições dos espaços acadêmicos etc. As figuras a seguir (Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13) apresentam um resumo dos resultados obtidos. O já referido arquivo detalha a situação.

Figura 8 – Identificação do PPP – resultados

Identificação do PPP	Informação		
	Disponível	Indisponível	Confusa
PPP disponível em PDF?			
Nome do curso	100%	0%	0%
Nome da universidade	100%	0%	0%
Nome do Campus	87%	9%	4%
Data da elaboração do PPP	78%	22%	0%

Elaborado pelos autores.

Figura 9 – Informações da mantenedora – resultados

Informações da Mantenedora	Informação		
	Disponível	Indisponível	Confusa
Nome da mantenedora	55%	45%	0%
Sigla	38%	62%	0%
CNPJ da mantenedora	24%	76%	0%
Ato de criação da mantenedora	16%	80%	4%
Natureza Jurídica da Mantenedora	16%	84%	0%
Administração da Mantenedora (nomes)			
Presidente da mantenedora	30%	70%	0%
Diretor administrativo financeiro da mantenedora	13%	87%	0%
Descrição do espaço físico	0%	100%	0%
Descrição dos equipamentos	0%	100%	0%
Descrição do pessoal de apoio	0%	100%	0%
Informações de Contato da Mantenedora			
Endereço da mantenedora	34%	66%	0%
Telefone da mantenedora	30%	70%	0%
E-mail da presidência da mantenedora	16%	84%	0%
Webmail da instituição	34%	66%	0%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 10 – Informações da mantida – resultados

Informações da Mantida (IES)	Informação		
	Disponível	Indisponível	Confusa
Nome da IES	91%	9%	0%
Sigla da IES	82%	18%	0%
CNPJ da IES	13%	87%	0%
Ato de Credenciamento	44%	56%	0%
Área de atuação acadêmica	20%	80%	0%
Dados socioeconomicos da região	28%	68%	4%
Administração da IES (nomes)			
Reitor	75%	25%	0%
Vice-reitor	46%	54%	0%
Pró-Reitora de Graduação	71%	29%	0%
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação	49%	51%	0%
Pró-Reitora de Extensão	44%	56%	0%
Descrição do espaço físico	9%	87%	4%
Descrição dos equipamentos	0%	91%	9%
Descrição do pessoal de apoio	9%	91%	0%
Informações de Contato da IES			
Endereço da IES	66%	34%	0%
Telefone da IES	55%	45%	0%
E-mail da IES	29%	71%	0%
Ato de criação da IES	32%	68%	0%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 11 – Informações do curso – gerais – resultados

Informações do Curso	Informação		
	Disponível	Indisponível	Confusa
Nome do curso	100%	0%	0%
Código	17%	83%	0%
Apresentacao/Justificativa do curso	88%	12%	0%
Formação/habilitação do curso	53%	47%	0%
Modalidade do curso (Presencial x EAD)	72%	28%	0%
Numero de vaga a cada entrada	56%	44%	0%
Número de vagas do curso	44%	56%	0%
CH total do curso	84%	16%	0%
Periodicidade do curso	80%	20%	0%
Ato de autorização de funcionamento	63%	37%	0%
Data de início de funcionamento	80%	20%	0%
Ato de reconhecimento do curso (MEC)	46%	50%	4%
Conceito (s) do curso (MEC)	38%	62%	0%
Outros reconhecimentos além do MEC	16%	75%	8%
Já há turmas formadas?	52%	48%	0%
Período de integralizacao do curso	66%	34%	0%
Turno de funcionamento do curso	84%	16%	0%
Instituições conveniadas	41%	59%	0%
Políticas de ensino do curso	53%	47%	0%
Políticas de pesquisa do curso	34%	55%	11%
Políticas de extensao do curso	41%	55%	4%
Matriz curricular do curso	79%	17%	4%
Editais de pesquisa	13%	83%	4%
Metodologia do curso	68%	32%	0%
Tamanho das turmas	26%	63%	11%
Tamanho das turmas (laboratórios)	8%	80%	12%
Tamanho das turmas (aulas práticas)	14%	82%	4%
Há núcleo docente estruturante (NDE)?	62%	38%	0%
Descrição do NDE (tamanho, nomes, etc)	38%	53%	9%
Atividades de apoio aos alunos	50%	46%	4%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 12 – Informações do curso – outros dados – resultados

Informações do Curso		Informação		
		Disponível	Indisponível	Confusa
Campus onde o curso acontece (unidade)				
	Descrição do campus	13%	76%	11%
	Lista de equipamentos disponíveis (quadra de esportes, etc)	4%	96%	0%
Administração do Curso				
	Diretor do curso ou faculdade (nome)	34%	63%	0%
	Coordenador do curso (nome)	58%	42%	0%
	Secretário (nome)	17%	83%	0%
	Descrição do espaço físico	21%	75%	4%
	Descrição dos equipamentos	13%	75%	12%
	Descrição do pessoal de apoio	4%	72%	16%
	Endereço do curso	44%	56%	0%
	Telefone do curso	21%	79%	0%
	E-mail do curso	12%	88%	0%
	Website	4%	96%	0%
O curso tem departamentos?		4%	27%	0%
	Lista dos departamentos	17%	78%	4%
	Nomes dos chefes de departamento	0%	100%	0%
	Contatos dos departamentos	0%	100%	0%
	Participação dos departamentos no curso	9%	83%	4%
Dados do corpo docente do curso				
	Nomes	37%	63%	0%
	Curriculos	8%	84%	8%
	Forma de Contrato	24%	63%	13%
	Titulação	37%	59%	4%
Disciplinas com ementas e bibliografias				
	Nome	70%	30%	0%
	Ementa	58%	37%	4%
	Carga Horária	58%	42%	0%
	Carga Horária Teórica	29%	71%	0%
	Carga Horária Laboratório	9%	91%	0%
	Carga Horária Prática	29%	71%	0%
	Bibliografia	58%	42%	0%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 13 – Informações do curso – espaço físico – resultados

Informações do Curso	Informação		
	Disponível	Indisponível	Confusa
Espaços físicos do curso	0%	0%	0%
Número de salas	25%	75%	0%
Descrição das salas	16%	63%	20%
Área	12%	84%	4%
Capacidade	20%	75%	4%
Outros detalhes	9%	83%	8%
Listagem e descrição dos equipamentos	4%	75%	20%
Número de laboratórios	20%	63%	16%
Descrição dos laboratórios	21%	55%	24%
Área	24%	72%	4%
Capacidade	12%	84%	4%
Outros detalhes	21%	72%	8%
Listagem e descrição dos equipamentos	8%	68%	23%
Descrição do pessoal específico	9%	87%	4%
Número de espaços de prática	8%	84%	8%
Descrição dos espaços de prática	13%	71%	16%
Área	0%	92%	8%
Capacidade	8%	88%	4%
Outros detalhes	8%	87%	4%
Listagem e descrição dos equipamentos	4%	88%	8%
Descrição do pessoal específico	0%	92%	8%
Número de bibliotecas	28%	72%	0%
Descrição das bibliotecas	17%	63%	20%
Área	29%	71%	0%
Capacidade	8%	88%	4%
Descrição do acervo de livros	21%	66%	13%
Outros detalhes	17%	83%	0%
Listagem e descrição dos equipamentos	4%	96%	0%
Descrição do pessoal específico	13%	83%	4%
Outros espaços de uso do curso	25%	70%	0%
Área	12%	88%	0%
Capacidade	0%	100%	0%
Outros detalhes	13%	87%	0%
Listagem e descrição dos equipamentos	0%	96%	4%
Descrição do pessoal específico	0%	100%	0%

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto tem como objetivo estruturar a forma de comparar as informações disponíveis nos projetos político-pedagógicos (PPPs) de cursos de medicina no Brasil. Como limite, estabeleceu-se que o trabalho seria desenvolvido sobre o conjunto de PPPs que pudesse ser obtido nos *websites* dos cursos. Assim, foram sistemática e artesanalmente buscados e analisados os *websites* dos cursos de medicina listados no e-mecs do governo federal.

A partir de amostra dos PPPs obtidos, foi definido rol de informações a ser buscado no conjunto completo. Ao fim da busca, ficou evidente que os PPPs continham informações de difícil comparabilidade, exibindo, contudo, viés de disponibilidade para informações legais, como nomes e números de registro, falhando, entretanto, em evidenciar informações que de fato permitam avaliar custos e qualidade do curso ofertado.

Como sequência deste trabalho, pode ser desenvolvida a coleta sistemática das informações disponíveis. Todas as coletas e análises elaboradas podem ser disponibilizadas para qualquer pesquisador interessado, bastando encaminhar solicitação esclarecendo a intenção de uso para contato.politicasdesaude@uerj.br.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013